

KARIM YO'LDOSHEVNING OMMAVIY TEATRLASHTIRILGAN TOMOSHALAR REJISSURASIDA KOMPOZITSION QURILISH MASALALARI.

Turopxo'jayev Anvar G'anixo'jayevich, O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, Ta'lim sohasini muvofiqlashtirish bo'limi kasbiy malakalarni rivojlantirish bo'yicha bosh mutaxassisi, Toshkent, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: hozirgi davr madaniy hayotida ommaviy teatrlashtirilgan tomoshalar muhim o'rin tutadi. Bunday tomoshalar jamiyat hayotidagi muhim voqealar, milliy bayramlar, tarixiy sanalar hamda ijtimoiy-ma'naviy g'oyalarni keng ommaga yetkazishda katta ahamiyatga ega. Ommaviy tomoshalarning muvaffaqiyati ko'p jihatdan uning rejissurasi va kompozitsion tuzilishiga bog'liqdir. Shu jihatdan, taniqli rejissyor Karim Yo'ldoshev ijodida ommaviy teatrlashtirilgan tomoshalarning kompozitsion qurilishi, sahna ifodasi va badiiy yechimlari alohida e'tiborga loyiqdir. Uning sahnalashtirgan tadbirlarida dramaturgik yaxlitlik, sahna harakatining mantiqiy rivoji va g'oyaviy-badiiy uyg'unlik muhim o'rin egallaydi.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning maqsadi Karim Yo'ldoshevning ommaviy teatrlashtirilgan tomoshalar rejissurasida kompozitsion qurilish tamoyillarini tahlil qilish, uning sahnalashtirish uslubi, dramaturgik yechimlari hamda tomosha strukturasi o'rganishdan iborat.

METOD VA MATERIALLAR: tadqiqot jarayonida ilmiy-tahliliy, qiyosiy va tavsifiy metodlardan foydalanildi. Shuningdek, ommaviy teatrlashtirilgan tomoshalar rejissurasi bo'yicha ilmiy manbalar, teatrshunoslikka oid adabiyotlar hamda Karim Yo'ldoshev tomonidan sahnalashtirilgan tomoshalar materiallari o'rganildi. Tadqiqotda sahna san'ati, dramaturgiya va rejissura nazariyasiga oid ilmiy qarashlar asos sifatida xizmat qildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: ommaviy teatrlashtirilgan tomoshalarda kompozitsion qurilish tomoshaning asosiy g'oyasi va dramaturgik rivojini belgilaydi. Karim Yo'ldoshev ijodida kompozitsiya kirish, asosiy rivojlanish va yakuniy qismdan iborat yaxlit tizim asosida quriladi. Rejissyor sahna obrazlari, musiqa, raqs, dekoratsiya hamda yorug'lik vositalaridan mahorat bilan foydalanib, tomoshabinlarda kuchli estetik taassurot uyg'otadi. Uning tomoshalarida ommaviy sahnalar, dramatik epizodlar va ramziy obrazlar uyg'un holda qo'llanadi. Ayniqsa, milliy qadriyatlar, tarixiy obrazlar hamda zamonaviy g'oyalarni sahnada badiiy ifodalash orqali tomoshabin ongiga chuqur ta'sir ko'rsatish maqsad qilingan. Kompozitsion qurilishda epizodlar o'rtasidagi mantiqiy bog'lanish, dramaturgik cho'qqi nuqtasining aniq belgilanishi va tomoshaning yakuniy g'oyaviy xulosasi muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA: xulosa qilib aytganda, Karim Yo'ldoshevning ommaviy teatrlashtirilgan tomoshalar rejissurasida kompozitsion qurilish muhim badiiy va dramaturgik tamoyillarga asoslanadi. Uning sahnalashtirish uslubida g'oya va mazmunning uyg'unligi, sahna

elementlarining o'zaro bog'liqligi hamda tomoshabinlarga kuchli estetik va ma'naviy ta'sir ko'rsatish maqsadi ustuvor hisoblanadi. Bu esa ommaviy tomoshalar san'atining rivojlanishida muhim ahamiyatga ega bo'lib, zamonaviy rejissura tajribasi uchun ham muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: ommaviy tomosha, rejissura, kompozitsiya, sahna san'ati, dramaturgiya, badiiy yechim, teatrlashtirilgan tadbir, sahna obrazlari, g'oya va mazmun.

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЖИССУРЫ МАССОВЫХ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КАРИМА ЙЎЛДОШЕВА.

Турпоходжаев Анвар Ганиходжаевич, главный специалист по развитию профессиональных квалификаций отдела координации образовательной сферы Министерства культуры Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в современной культурной жизни массовые театрализованные представления занимают важное место. Подобные представления играют значительную роль в донесении до широкой аудитории важных общественных событий, национальных праздников, исторических дат и социально-духовных идей. Успех массовых представлений во многом зависит от режиссуры и их композиционной структуры. В этом контексте особого внимания заслуживает творчество известного режиссёра Карима Йўлдошева, в котором композиционное построение массовых театрализованных представлений, сценическая выразительность и художественные решения имеют важное значение. В его постановках особое место занимают драматургическая целостность, логичное развитие сценического действия и идейно-художественная гармония.

ЦЕЛЬ: целью данного исследования является анализ принципов композиционного построения в режиссуре массовых театрализованных представлений Карима Йўлдошева, а также изучение особенностей его постановочного стиля, драматургических решений и структуры спектакля.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования использованы научно-аналитический, сравнительный и описательный методы. Были изучены научные источники по режиссуре массовых театрализованных представлений, труды по театроведению, а также материалы постановок Карима Йўлдошева. Теоретической основой исследования послужили научные взгляды в области сценического искусства, драматургии и теории режиссуры.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: композиционное построение в массовых театрализованных представлениях определяет основную идею и драматургическое развитие спектакля. В творчестве Карима Йўлдошева композиция строится как целостная система, включающая вступление, основное развитие и заключительную часть. Режиссёр мастерски использует сценические образы,

музыку, танец, декорации и световые решения, создавая у зрителей сильное эстетическое впечатление.

В его постановках гармонично сочетаются массовые сцены, драматические эпизоды и символические образы. Особое внимание уделяется художественному отражению национальных ценностей, исторических образов и современных идей, что способствует глубокому воздействию на сознание зрителя. В композиционном построении важную роль играют логическая связь между эпизодами, чёткое определение драматургической кульминации и идейное завершение представления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, композиционное построение в режиссуре массовых театрализованных представлений Карима Йулдошева основывается на важных художественных и драматургических принципах. В его постановочном стиле приоритетными являются гармония идеи и содержания, взаимосвязь сценических элементов и стремление оказать сильное эстетическое и духовное воздействие на зрителя. Это, в свою очередь, имеет важное значение для развития искусства массовых представлений и представляет значительный научно-практический интерес для современной режиссёрской практики.

Ключевые слова: массовое представление, режиссура, композиция, сценическое искусство, драматургия, художественное решение, театрализованное мероприятие, сценические образы, идея и содержание.

COMPOSITIONAL STRUCTURE ISSUES IN THE DIRECTION OF MASS THEATRICAL PERFORMANCES BY KARIM YULDOSHEV.

Turopkhojayev Anvar Ganikhojayevich, Chief Specialist for the Development of Professional Qualifications, Department for Coordination of Education, Ministry of Culture of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: in modern cultural life, mass theatrical performances occupy an important place. Such performances play a significant role in conveying important social events, national holidays, historical dates, and socio-spiritual ideas to a wide audience. The success of mass performances largely depends on their direction and compositional structure. In this regard, the creative work of the well-known director Karim Yuldoshev deserves special attention, particularly the compositional construction, stage expression, and artistic solutions of his mass theatrical performances. In his productions, dramaturgical integrity, logical development of stage action, and ideological-artistic harmony hold an important place.

AIM: the purpose of this study is to analyze the principles of compositional construction in the direction of mass theatrical performances by Karim Yuldoshev, as well

as to examine his staging style, dramaturgical solutions, and the structural organization of performances.

MATERIALS AND METHODS: in the course of the research, scientific-analytical, comparative, and descriptive methods were used. Scientific sources on the direction of mass theatrical performances, literature on theatre studies, and materials from performances staged by Karim Yuldoshev were analyzed. The theoretical basis of the research includes scientific views related to stage art, dramaturgy, and directing theory.

DISCUSSION AND RESULTS: in mass theatrical performances, the compositional structure determines the main idea and dramaturgical development of the performance. In Karim Yuldoshev's creative work, the composition is built as an integral system consisting of an introduction, the main development, and a concluding part. The director skillfully uses stage images, music, dance, decorations, and lighting to create a strong aesthetic impression on the audience. In his productions, mass scenes, dramatic episodes, and symbolic images are harmoniously combined. Special attention is paid to the artistic representation of national values, historical images, and modern ideas on stage, which helps to create a deep impact on the audience's perception. In the compositional structure, the logical connection between episodes, the clear identification of the dramaturgical climax, and the final ideological conclusion of the performance play an important role.

CONCLUSION: in conclusion, the compositional construction in the direction of mass theatrical performances by Karim Yuldoshev is based on important artistic and dramaturgical principles. In his staging style, the harmony of idea and content, the interconnection of stage elements, and the aim of creating a strong aesthetic and spiritual impact on the audience are of primary importance. This contributes significantly to the development of the art of mass performances and holds important scientific and practical significance for modern directing practice.

Keywords: mass performance, directing, composition, stage art, dramaturgy, artistic solution, theatrical event, stage images, idea and content.

Ommaviy teatrlashtirilgan tomoshalar zamonaviy sahna san'atining eng murakkab va ko'p qatlamli shakllaridan biridir. Bunday tomoshalar bir vaqtning o'zida yuzlab ishtirokchilar harakati, sahna makoni va tomoshabin oqimi, musiqiy ritm, vizual effektlar hamda dramatik voqelikni yagona kompozitsion tizimga birlashtirishni talab qiladi. Shu sababli ommaviy tomoshalar rejissurasi an'anaviy spektakl sahnalashtirishdan farqli ravishda makrokompozitsion fikrlashni, epizodlar o'rtasidagi ritmik muvozanatni hamda tomoshabin idrokini boshqarish mexanizmlarini chuqur hisobga olishni taqozo etadi. O'zbekiston sahna amaliyotida bu yo'nalishda samarali tajriba to'plagan rejissyorlardan biri Karim Yo'ldoshev hisoblanadi. Karim Yo'ldoshev ijodiy faoliyati davomida dramatik spektakllar bilan bir qatorda katta sahna maydonlari va keng auditoriyaga mo'ljallangan teatrlashtirilgan tomoshalarni yaratishda ham faol ishtirok

etgan. Uning tarixiy-epik sahna talqinlari va bayramona tomoshalari sahna makoni va vizual dramaturgiyani uyg'unlashtirish orqali tomoshabin e'tiborini markazlashtirishga qaratilgani bilan ajralib turadi. Teatr repertuariga oid tarixiy materiallar rejissyor sahnalashtirgan tarixiy yo'nalishdagi asarlarda kompozitsion yechim va sahna tasviriga alohida e'tibor qaratilganini ko'rsatadi [3]. Bunday yondashuv ommaviy tomoshalarda kompozitsion qurilishning muhimligini tasdiqlaydi.

Ommaviy tomoshalar kompozitsiyasi bir nechta darajada shakllanadi. Birinchi daraja - umumiy dramaturgik tuzilma bo'lib, unda voqelik ekspozitsiya, rivojlanish, kulminatsiya va yakuniy epizodlar orqali quriladi. Ikkinchi daraja - epizodlararo ritmik almashinuv bo'lib, u tomoshabin diqqatini yo'naltirish va emosional intensivlikni boshqarishga xizmat qiladi. Uchinchi daraja - sahna makonining vizual tashkil etilishi bo'lib, unda dekoratsiya, yorug'lik, rang, ramziy belgilar va ishtirokchilar joylashuvi dramatik mazmuni kuchaytiradi. Ommaviy sahna harakati, musiqa va plastika uyg'unligi esa kompozitsiyaning dinamik asosini tashkil etadi. Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundaki, ommaviy teatrlashtirilgan tomoshalarda kompozitsion qurilish masalalari ko'pincha amaliy tajriba darajasida qolib, ilmiy tahlil yetarli darajada olib borilmagan. Karim Yo'ldoshev ijodi misolida ushbu masalalarni o'rganish ommaviy sahna tadbirlarini loyihalash, madaniy bayramlar dramaturgiyasini yaratish hamda sahna makonini samarali tashkil etish bo'yicha nazariy va amaliy xulosalar chiqarishga imkon beradi.

Ushbu tadqiqotda ommaviy teatrlashtirilgan tomoshalar rejissurasiga xos kompozitsion qurilish masalalari Karim Yo'ldoshev ijodiy tajribasi kontekstida tahlil qilindi. Metodologik tayanch sifatida uch yo'nalish tanlandi: birinchidan, biografik-repertuar yondashuvi orqali rejissyorning ijodiy maydoni, teatr muhitlari va ijodiy vazifalari aniqlashtirildi; ikkinchidan, ommaviy tomosha rejissurasiga doir o'quv-ilmiy manbalarda berilgan kompozitsion model va tushunchalar tizimi yig'ildi; uchinchidan, teatrlashtirilgan ommaviy bayram tomoshalarining sahna kompozitsiyasi va ssenografiya masalalarini yorituvchi ilmiy maqolalardagi nazariy xulosalar bilan qiyosiy tahlil qilindi. Shu uchlik yondashuv ommaviy tomoshani "katta konsert" sifatida emas, balki ichki dramaturgiyasi, ritm-dinamikasi, makon logikasi va tomoshabin idroki boshqariladigan murakkab sahna tizimi sifatida ko'rishga imkon berdi. Tadqiqot materiali ikki qatlamdan tuzildi. Birinchi qatlam rejissyor Karim Yo'ldoshevning ijodiy portreti va faoliyat bosqichlarini yorituvchi ochiq manbalar hamda tahliliy maqolalardan iborat bo'lib, ularda u turli teatr muassasalarida ishlagani, turli sahnaviy shakllar bilan shug'ullangani qayd etiladi. Ikkinchi qatlam ommaviy tomoshalar rejissurasi bo'yicha darslik va qo'llanmalarda berilgan kompozitsion qurilish mexanizmlari: blok-epizodli tuzilma, kulminatsiyani "sahna massasi" orqali kuchaytirish, ritmik modulatsiya, tomoshabin oqimi va makon bilan ishlash, vizual dramaturgiya va ssenografik g'oyaning boshqaruvchanligi kabi mezonlarni qamrab oldi.[5]. Tahlil algoritmi quyidagicha qurildi: avvalo, ommaviy teatrlashtirilgan tomosha uchun universal kompozitsion "skelet" kirish-yo'naltirish, rivoj, kulminatsiya, yakun va uning bloklararo o'tish mexanizmlari ajratildi; keyin, bu skeletning real sahna

jarayonida qanday ishlashi “maydon/makon”, “ishtirokchilar massasi”, “musiqa-plastika” va “vizual belgilar” kabi to‘rtta boshqaruv parametriga bog‘lab izohlandi; undan so‘ng, Yo‘ldoshev ijodiy portreti kontekstida shu parametrlar qanday rejissyorlik qarori sifatida ko‘rinishi mumkinligi nazariy jihatdan asoslandi. Bunda maqsad alohida bir tadbirning ssenariysini “qayta yozish” emas, balki Yo‘ldoshev tipidagi rejissyorlik tafakkuriga xos kompozitsion tamoyillarni ajratish, ularni ommaviy tomoshaga ko‘chirishda ishlaydigan mexanizmlarni ilmiy tilga tushirishdan iborat bo‘ldi.

Tahlil natijalari ommaviy teatrlashtirilgan tomoshalar rejissurasida kompozitsion qurilish uchta tayanch qonuniyat asosida samarali ishlashini ko‘rsatdi. Birinchi qonuniyat “blok-epizodli kompozitsiya” ning ustuvorligidir: ommaviy tomoshada voqelik odatda uzluksiz dramatik sahnalar emas, balki ma‘no jihatidan tugallangan bloklar zanjiri sifatida tuziladi, bloklar esa musiqiy pauza, plastika, videokadr, ommaviy chiqish yoki ramziy detal orqali bir-biriga ulanadi. Bu yondashuv o‘quv manbalarida ommaviy tomoshalar ssenariy turi va ko‘rinishlarining xilma-xilligi, shuningdek, “rejissyor tili”ning mazmunni boyitishdagi roli bilan asoslanadi. Natijada kompozitsiya “bir yo‘nalishda ketadigan hikoya”dan ko‘ra “bosh g‘oyaga xizmat qiladigan mozaika” sifatida ishlaydi va tomoshabinning diqqati har bir blokda qayta fokuslanib turadi.

Ikkinchi qonuniyat ritm-dinamika boshqaruvidir: ommaviy tomoshada ritm faqat musiqaning tezligi bilan o‘lchanmaydi, u ishtirokchilar soni, sahna makonidagi zichlik, mizansena almashinuvi, yorug‘likning “keskin” yoki “yumshoq” o‘tishi, matnning qisqa-uzun bo‘lishi orqali ham boshqariladi. Ommaviy bayram tomoshalari ssenografiyasi haqida yozilgan ilmiy tadqiqotlarda ham aynan maydon tomoshasi, ssenografik jarayon va tomosha sahnasining badiiy qonuniyatlari alohida masala sifatida qo‘yiladi. Ritmni to‘g‘ri boshqargan rejissyor tomoshabin idrokida “taranglik-bo‘shashish-taranglik” siklini yaratadi, kulminatsiyani esa shunchaki balandroq musiqa bilan emas, balki sahna massasining to‘planishi, markaziy timsolning yiriklashtirilishi va vizual kodning keskinlashuvi bilan quradi. Uchinchi qonuniyat “makon va tomoshabin oqimi”ni kompozitsion resurs sifatida ishlatishdir. Ommaviy tomosha ko‘pincha an‘anaviy “prosenium” sahnaga sig‘maydi: maydon, stadion, ochiq sahna yoki yirik zal konfiguratsiyasi kompozitsiyani boshidan belgilab beradi. Shuning uchun rejissyor mizansenani faqat sahna ichida emas, balki tomoshabin ko‘rish burchagi, kirish-chiqish yo‘laklari, markaziy nuqta va periferik zonalar bo‘yicha ham loyihalaydi; bu esa ssenografiya va rejissura hamkorligini strategik darajaga olib chiqadi. Karim Yo‘ldoshev ijodiy portreti berilgan ochiq manbalarda u ko‘plab teatrlarda ishlagani, turli sahna sharoitlarida rejissyorlik qilgani qayd etilishi shu fikrni kuchaytiradi: bunday tajriba rejissyorda “makon tafakkuri”ni erta shakllantiradi va ommaviy tomosha kompozitsiyasida joy bilan ishlashni tabiiy ustuvorlikka aylantiradi.

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, ommaviy teatrlashtirilgan tomoshalarda kompozitsion qurilish “drama”dagi kabi faqat konflikt chizig‘iga tayanmaydi, balki rejissyorning bosh g‘oyani ko‘pkanalli ifodalash mahoratiga bog‘liq bo‘ladi. Bunda matn,

musiqiy dramaturgiya, ommaviy harakat, ssenografik belgi, yorug'lik va vaqt ritmi bir xil darajada "mazmun tashuvchi"ga aylanadi. Rejissura bo'yicha darsliklarda ommaviy tomosha ssenariylari turli ko'rinishlarga ajratilgani ham aynan shu ko'pkanallilikni nazarda tutadi: teatrlashtirilgan konsert, adabiy-musiqiy kompozitsiya, marosim tomoshalari, ommaviy sport tomoshalari va boshqalar. [4] Bu yerda kompozitsiya muammosi "qaysi epizoddan keyin qaysisi keladi" degan savol bilan tugamaydi; u "qaysi epizod qanday ritm bilan, qanday makonda, qanday vizual kod bilan ishlaydi" degan ko'p qavatli muammoga aylanadi.

Karim Yo'ldoshev ijodiy fenomeni muhokamada shunday nuqtani ochadi: milliy sahna madaniyatida ommaviy tomosha ko'pincha bayramona tantana sifatida ko'riladi, rejissyor esa u orqali g'oyaviy-ma'naviy muloqot qurishi kerak bo'ladi. Yo'ldoshev haqidagi tahliliy maqolalar va biografik ma'lumotlar uning repertuari kengligini, sahna talqinida turli janr va uslub bilan ishlashini ko'rsatadi; bu holat ommaviy tomosha kompozitsiyasida ham "janrlararo" fikrlashni kuchaytiradi. Chunki ommaviy tomoshaning o'zi ko'pincha drama, musiqiy sahna, publitsistik monolog, ramziy sahna rasm va ommaviy plastika elementlaridan bir paytning o'zida tuziladi. Shunday paytda rejissyorlik kompozitsiyasi "tartibli bayram" emas, balki "tartibli ta'sir" texnologiyasiga aylanadi: kirish epizodi tomoshabinni yo'naltiradi, rivoj bo'limi g'oyani qatlamlaydi, kulminatsiya timsolni yiriklashtiradi, yakun esa umumiy xotirani muhrlaydi.[3]. Tadqiqotning cheklovi shundaki, ochiq manbalarda Karim Yo'ldoshev tomonidan rejissyorlik qilingan ommaviy teatrlashtirilgan tadbirlarning to'liq ssenariy-ekspilikatsiyasi, mizansena chizmalari va texnik rejasi har doim ham e'lon qilinmagan. Shu sabab ayrim kompozitsion mexanizmlar umumiy nazariy mezonlar asosida, rejissyor shaxsining repertuar va teatr tajribasi bilan bog'lab izohlandi. Keyingi tadqiqotlarda teatr arxivlari, dastur-bukletlar, sahna tasviri eskizlari va ishtirokchilar intervyulari asosida "Yo'ldoshev uslubidagi ommaviy tomosha kompozitsiyasi"ni yanada aniqroq modellashtirish maqsadga muvofiq. Biroq hozirgi tahlil ham ommaviy tomoshada kompozitsion qurilishning tayanch nuqtalari - blok-epizod, ritm-dinamika, makon-oqim boshqaruvi - ilmiy asosda ajratilishini va ularni rejissyorlik amaliyotiga tatbiq etish mumkinligini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, ommaviy teatrlashtirilgan tomoshalar rejissurasida kompozitsion qurilish birinchi navbatda epizodlarning "blok" tamoyili asosida tizilishiga tayanadi va bu tizim bosh g'oyaga xizmat qiladigan ma'no zanjiri sifatida ishlaydi. Ikkinchi xulosa sifatida, ommaviy tomoshaning ta'sir kuchi ritm-dinamika boshqaruvi bilan bevosita bog'liq bo'lib, ritm musiqadan tashqari sahna massasi, makon zichligi, mizansena almashinuvi va vizual belgilar orqali ham quriladi. Uchinchi xulosa, kompozitsiya maydon/makon va tomoshabin oqimi bilan ishlashni talab qiladi, shu jihat ommaviy tomoshani an'anaviy spektakldan keskin farqlaydi va rejissyordan "makon tafakkuri"ni talab etadi.

Karim Yo'ldoshev ijodiy tajribasi kontekstida bu xulosalar shuni anglatadiki, keng repertuar va turli teatr muhitlarida ishlash tajribasi rejissyor tafakkurida kompozitsiyani

faqat dramaturgik emas, balki makoniy-vizual tizim sifatida ko'rish ko'nikmasini kuchaytiradi. Shuning uchun ommaviy teatrlashtirilgan tomoshalar loyihalash amaliyotida Yo'ldoshev tipidagi yondashuvdan kelib chiqib, uchta amaliy tavsiya taklif etish mumkin: birinchisi, ssenariy tuzilmasini blok-epizod tizimida loyihalab, har blokning vazifasini aniq belgilash; ikkinchisi, ritmi "musiqa" emas, "kompozitsion energiya" sifatida boshqarish, kulminatsiyani sahna massasi va vizual kod bilan qurish; uchinchisi, tomoshabin oqimi va ko'rish burchaklarini kompozitsiyaning ichki qismiga aylantirish, ssenografiya va rejissura hamkorligini konsepsiya darajasida hal qilish.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Utaganova N. Karim Yo'ldoshev ijodiga bir nazar // CyberLeninka . - 2023. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/karim-yo-ldoshev-ijodiga-bir-nazar>
2. Mamatqosimov J. Estrada va ommaviy tomoshalar rejissurasi: darslik. - Toshkent, 2019. URL: <https://api.unilibrary.uz/storage/PublisherResourceFile/467929/images/1707995189.pdf>
3. Sayfullayev B.S., Rustamov V.K. Madaniy tadbirlarni tashkil etish mahorati. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2016. - 180 b.
4. Karim Yo'ldoshev. - URL: https://uz.wikipedia.org/wiki/Karim_Yo%CA%BBIldoshev
5. O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. Ommaviy tadbir va tomoshalar ssenariysi (o'quv-uslubiy material). - URL: <https://api.ziyonet.uz/uploads/books/25896/568b4ef4159b1.pdf>
6. Oxundedayev X.M.. Teatrlashgan ommaviy bayram tomoshalarining stsenografiyasi va uning nazariy asoslari // CyberLeninka - 2023. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teatrlashgan-ommaviy-bayram-tomosshalarining-stsenografiyasi-va-uning-nazariy-asoslari>